

KUMPULAN KOSAKATA
BAHASA JAWA – BAHASA INDONESIA

Siti Aisyah Arbaa

220701055

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Sumatera Utara

sitiaisyaharbaa@students.usu.ac.id

A

adol *v* jual;

diadol *v* dijual;

diadoli *v* dijual;

keadol *a* terjual;

ngadoli *v* melayani pembeli;

ajeg *n* tetap; tidak berubah

akeh *num* banyak;

akehe *adv* jumlahnya;

kakehen *adv* terlalu banyak

apik *a* baik

atos *a* keras

awak *n* badan; tubuh

B

balang *v* lempar;

mbalang *v* melempar;

balang-balangan *v* saling lempar

banyu *n* air;

mbanyoni *v* mengairi;

dibanyoni *v* diberi air

berem *v* bengkok; memar

bledhug *v* letus; pecah;

mbledhug *v* meletus

budheg *n* tuli; pekak

buyut *n* cicit; anak dari cucu

C

cangkem *n* mulut

cedhek *a* dekat

cekel *v* pegang;

nyekel *v* memegang;

cekelan *v* pegangan

cethek *n* dangkal

cidhuk *n* gayung;

nyidhuk *v* mengambil air menggunakan gayung

cokot *v* gigit;

nyokot *v* menggigit;

kecokot *v* tergigit

D

dadi *v* jadi; menjadi;

kedadian *n* kejadian

deleng *v* lihat;

ndeleng *v* melihat;

delengane *adv* kelihatannya;

kedeleng *v* kelihatan

dilat *v* jilat;

ndilat *v* menjilat

doyan *v* suka

durung *adv* belum

duwe *v* punya; milik;

deduwe *v* mempunyai; memiliki;

duweke *n* punyanya; miliknya

E

edan *a* gila;

kedanan *v* tergila-gila

embuh *adv* entah; tidak tahu

enggon *n* tempat;

panggonan *n* tempat tinggal;

entek *v* habis;

ngentekke *v* menghabiskan;

kentekan *a* kehabisan;

dientekke *v* dihabiskan

enteni *v* tunggu;

ngenteni *v* menunggu;

dienteni *n* ditunggu

esem *n* senyum;

mesem *v* tersenyum

G

gadhe *v* gadai;

nggadhe *v* menggadai;

digadhe *v* digadai

gedhang *n* pisang

getih *n* darah

godhong *n* daun

golek *v* cari;

nggolek *v* mencari;

digoleki *v* dicari

gulu *n* leher

H

hajat *n* keinginan; kemauan

hawa *n* hawa; udara

hombreng *a* waria

I

idu *n* ludah

iji *n* biji; satuan;

siji *num* bilangan satu;

siji-siji *n* satu persatu

imbu *v* peram;

ngimbu *v* memeram;

dimbu *v* diperam

ireng *n* hitam

isin *a* malu;

 ngisin-isini *a* memalukan

J

jarem *n* memar; nyeri

njarem *a* kondisi bagian tubuh yang memar

jejeg *a* tegak

jero *a* dalam

jiwit *v* cubit

jukut *v* ambil;

njukut *v* mengambil;

dijukutna *v* diambilkan

K

kabeh *num* semua

kanca *n* teman

kembang *n* bunga

kidul *n* selatan;

ngidul *n* ke selatan

kongkon *v* suruh;

ngongkon *v* menyuruh;

dikon *v* disuruh

kunir *n* kunyit

L

lali *v* lupa

larang *a* mahal

lintang *n* bintang

linthing *v* pilin; gulung;

nglinthing *v* memilin; menggulung;

linthingan *n* kerta yang dipilin; digulung kecil

lemah *n* tanah

lunga *v* pergi

M

mabur *v* terbang

manggut *v* angguk;

manggut-manggut *v* mengangguk-angguk

medhit *a* kikir; tidak suka memberi

metet *v* pencet;

dipetet *v* dipencet;

kepetet *v* kepencet

mudhun *v* turun

N

nemen *a* amat; sangat

nggo *v* pakai;

nganggo *v* memakai;

dinggo *v* dipakai;

kanggo *v* terpakai;

anggon-anggon *n* 1 pakaian; 2 perhiasan

nini *n* nenek;

nini-nini *n* nenek-nenek

njepaprut *a* cemberut

numpak *v* naik

tumpakan *n* tunggangan

O

obar *v* bakar;

diobar *v* dibakar;

kobar *v* terbakar;

ngobar *v* membakar

oglek *a* goyah; hampir lepas

olih *adv* boleh; dapat

ora *adv* tidak

owah *v* ubah

P

pacul *n* cangkul;

dipaculi *v* dicangkuli;

macul *v* mencakul

paran *n* tujuan;

marani *v* mendatangi;

diparani *v* didatangi;

saparan-saparan *a* tanpa tujuan yang jelas

peteng *a* gelap;

petengan *a* gelap-gelapam

piro *pron* berapa

prothol *a* lepas

R

rai *n* muka; wajah

ramu *v* campur; racik

resik *a* bersih

resikan *a* berperilaku selalu ingin bersih

rungu *v* dengar;

krungu *v* mendengar;

keprungu *v* terdengar; kedengaran;

ngrungokna *v* mendengarkan

S

saiki *n* sekarang; waktu; saat; kini

sangu *n* bekal;

nyangoni *v* memberi bekal untuk biaya perjalanan

sega *n* nasi

sikil *n* kaki

sugih *a* kaya

T

tandur *v* 1 tanam; 2 pekerjaan menanam padi;

nandur *v* menanam;

nanduri *v* menanami;

tanduran *n* tanaman

teka *v* datang; tiba di tempat yang dituju

trawang *n* terawang; melihat objek melalui pikiran;

nrawang *v* menerawang;

trawangan *n* hasil menerawang

tugel *v* putus; patah;

nugelna *v* memutuskan; mematahkan;

tugelan *n* patahan

tuku *v* beli;

nukoni *v* sering membeli

U

ubed *v* lilit; belit;

nggubed *v* melilit;

ubedan *n* lilitan; belitan

umbel *n* ingus

uthek *v* korek;

nguthek *v* mengorek

uyah *n* garam

W

waca *v* baca;

maca *v* membaca;

wacan *n* bacaan

weteng *n* perut;

meteng *v* hamil

wiwit *v* mulai;

wiwitan *n* awal; permulaan;

diwiwiti *v* dimulai; diawali

Y

yyid *n* lendir;

ayid *a* berlendir

yuyu *n* kepiting; ketam

DAFTAR PUSTAKA

- Notowijoyo, S. I. T. 2017. *Kamus Gaul Bahasa Jawa-Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Diakses melalui <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/d94c4c37-abc5-43b6-974b-6bdb9a99d9fb>
- Prihantono, K. D, dkk. 2014. *Kamus Indonesia Jawa*. Semarang: Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Diakses melalui <https://share.google/cFOsz93MCncWcFJr3>
- Utomo, M. H, dkk. 2017. *Kamus Bahasa Jawa Tegal-Indonesia*. Semarang: Balai Bahasa Jawa Tengah. Diakses melalui <https://share.google/wPx377251UtRN0OrO>